

УЎТ: 631.454+633.491

ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДА КАРТОШКА ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСУВ ДАВРИДА ҲАРАКАТЧАН ФОСФОР ДИНАМИКАСИ

Назаров Орзикул Маматович

қ.х.ф.ф.д., в.б.доцент

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети,
Самарқанд шаҳри – 77 уй, orzikul@bk.ru.

Аннотация: Ўсимликларни ўсиши, юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда фосфор элементининг аҳамияти каттадир. Тупроқ ва ҳаво ҳарорат ўзгариши ўсимликнинг озикланишига таъсир қилади. Айниқса, кузда ва эрта баҳорда экилган картошкани озикланишига ва тупроқдан фосфорни ўзлаштирилишига сезиларли таъсир кўрсатади. Илмий ишимизда ўсимликни паст ҳароратга чидамлиги ошириб экилганда қўлланилган ўғитларнинг картошка ўсув даврида тупроқ таркибидаги фосфорнинг ўзгариш динамикасига таъсирини ўрганишга қаратилган.

Калит сўзлар: Ҳарорат, ҳаракатчан фосфор, криопротектор, паст ҳарорат, ўғит, картошка, ҳосил, мульчалаш, фойдаланиш коэффициенти.

Аннотация: Фосфорное элемент имеет большое значение для роста всех растений, и для получения высокого и качественного урожая. Резкие перепады температуры влияют на питание растений. Особенно это касается картофеля, посаженных осенью и ранней весной, для которых очень влияет усвоение фосфора из почвы. Наша научная работа направлена на изучение влияния удобрений, применяемых при посадке растений с повышенной устойчивостью к

низким температурам, на динамику содержания фосфора в почве в период роста картофеля.

Ключевые слова: Температура, подвижный фосфор, криопротектор, низкая температура, удобрение, картофель, урожайность, мульчирование, коэффициент использования.

Annotation. Phosphorus nutrition is of great importance for the growth of all agricultural crops, and for obtaining a high and high quality crop. Sudden changes in temperature affect plant nutrition. This is especially true for potatoes planted in autumn and early spring, for which the absorption of phosphorus from the soil is very affected. Our scientific work is aimed at studying the effect of fertilizers used when planting plants with increased resistance to low temperatures on the dynamics of phosphorus content in the soil during the period of potato growth.

Key words: Temperature, Mobile phosphorus, cryoprotectant, low temperature, fertilizer, potato, yield, mulching, utilization rate.

Кириш. Картошка энг муҳим озиқ-овқат экини ҳисобланиб, бир қанча тармоқларни хом ашё ва ем-хашак билан таъминлайди. Дунёнинг 156 та мамалакатида картошка экилиб, экин майдони 19,33-22 млн. гектар экилмоқда. Ҳозирги статистик маълумотларга кўра, ялпи ҳосил 350-377 млн.тоннани ташкил этади¹. Ўсимлик ва ҳайвонларни генафондини сақлашда ва совуқга чидамлигини оширишда криопротектор моддалардан фойдаланилмоқда². Ўсимликларни ўсиш-ривожланишида фосфор ва калийнинг аҳамияти муҳимдир. Айниқса, картошканинг минерал озиқланишида тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор захираси сезиларли таъсир кўрсатади. Тупроқ таркибидаги калий ва фосфорни ўзгаришига боғлиқ бўлган омиллар ҳақидаги қатор илмий ишлар амалга оширилган. Ф.Ҳ.Ҳошимов [1; 104-106-б.], М.И.Машрабов, М.А.Ҳайитов, Ф.Ҳ.Ҳошимов [2; 44-55-б.], С.Т.Санаев., Ҳ.Амиров [3; 65-66-б.]. ва С.А.Шафран,

¹ <http://www.fao.org/potato-2008/ru/world/index.html>

² <https://vseobiology.ru/kultura-kletok-i-tkanej/410-46-kriosokhranenie-genofonda-i-ego-tehnika88%D0%>

Н.А.Кирпичников, А.А.Ермаков, А.И.Семенова [5; 14-21-б.] тадқиқотларда эрозияга учраган тупроқларда органик модданинг камайиши ва шунга боғлиқ ҳолда РК ни камайиши ўртасида боғлиқлик мавжудлиги аниқланган.

Тажриба мақсади: Самарқанд вилояти шароитида кеч кузда ва эрта баҳорги мавсумда экилган картошка уруғлик туганакларини криопротектор моддалар билан ишлов бериш ҳамда совуққа чидамлигини ошириш орқали юқори ва сифатли ҳосил олишда мақбул озиклантириш режимини ишлаб чиқиш ва картошка ўсув даврида ҳаракатчан фосфор динамикасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот услуби ва материаллари: Дала тажрибаси икки даврда ўказилган бўлиб, биринчи тажриба 11 вариант ва 6 такрорликда, бир хил ўғит меъёри ва турли хил криопротектор моддалар концентрациясининг таъсири картошка кузда экиб ўрганилди. Иккинчи дала тажрибаси турли ўғит меъёрлари ва энг мақбул бўлган бир турдаги криопротекторнинг икки сувли концентрациясининг картошкани азотли озикланишга таъсири 9 вариант 6 такрорликда асосида картошка кузда экиб ўрганилди. Криопротектор сифатида ПЭО-полиэтиленоксид, ПД-пропандиол, ПЭГ-полиэтиленгликолнинг сувли эритмаларидан ва органик-минерал ўғитлардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари: Тажриба даласида фосфор динамикасини ўрганиш учун майдоннинг фосфор билан таъминланиш даражаси ўрганилди. биринчи дала тажрибаси тупроқлари таркибида P_2O_5 миқдори 0-20 см қатламда 26 мг/кг, 20-40 см қатламда 22 мг/кг, иккинчи дала тажрибада тупроқ ҳайдалма қатламида фосфор миқдори камлиги, яъни 0-20 см қатламда P_2O_5 20 мг/кг бўлса, 20-40 см қатламда P_2O_5 18 мг/кг, мавжудлиги агрохимёвий таҳлилларда аниқланди.

Дала тажриба вариантларига ҳар хил меъёрда ўғит берилганда ҳаракатчан фосфор ўсимликка ўзлаштирилиш ва бир қисмининг тупроққа тўпланиб боришнинг динамикаси ўрганилди. Биринчи тажрибанинг N200P160K100 назорат (кузда экиш) вариантда ҳаракатчан фосфор экиш олдида ҳайдалма қатламда ўртача 19,2 мг/кг бўлса, эрта баҳорда униб чиқиш олдида P_2O_5

аниқланганда 28,8 мг/кг эканлиги аниқланди. Бу эҳтимол, минерал ўғит ҳамда ўтган йилги анғиз-илдиз қолдиқларнинг минераллашиши эвазига 9,6 мг/кг га, яъни кузги миқдорга нисбатан деярли 50 % га ошган. Бошқа вариантларда бир оз ўзгариш бўлган. N200P160K100 ПЭО-0,3 %, N200P160K100 ПЭГ-0,8 % ва N200P160K100 1,2-ПД-0,01 % кузда ўртача 19,2 мг/кг, 19,1 мг/кг, 18,75 мг/кг фосфор бўлган бўлса, униб чиқиш фазасига келиб 27,2-27,8 мг/кг оралиғида ўзгарди, яъни кузги назоратга нисбатан 8,49 мг/кг га ёки 44,6 % га ортган. Картошканинг шоналаш ва гуллаш фазаларида фосфорнинг ўзгариши янада жадаллашди. Бу даврда минерал ўғит билан озиклантириш ва гўнгнинг минералланиши натижасида фосфор миқдори ортиб борди. Ўсимлик тупроқ озикасидан қанчалик кўп ўзлаштира, шунчалик ҳосил юқори бўлади ва тупроқдаги озика захираси камайиб боради.

Тажрибада минерал ва органик ўғит меъёрларини кузда экилган картошка ўсиш-ривожланишига, ҳаракатчан фосфор динамикасига таъсири бўйича таъсири ўрганилганда, тажриба вариантларида картошканинг униб чиқиш фазасида фосфор билан таъминланиши ўртача 25,25 мг/кгга ошган. Вариантлар кесимида Назорат ўғитсиз вариантыда (кузда экиш) 19,18 мг/кг, назорат ўғитсиз (баҳорда экиш) вариантыда 19,17 мг/кг, 40 т/га гўнг+N180P120K60 (кузда экиш) 1,2-ПД-0,01 % ли вариантда экиш олдидадан фосфор 19,13 мг/кг бўлганлиги аниқланди. Назорат вариантларида униб чиқиш ва шоналаш даврида катта ўзгариш кузатилмади. 40 т/га гўнг+N180P120K60 (кузда экиш) 1,2-ПД-0,01 % ли вариантда эса фосфор миқдори ўзгарди. Униб чиқиш фазасида 27,95 мг/кг, шоналаш фазасида 27,17 мг/кг, гуллаш ва палак сўлиш

WV 1-расм. Картошка ўсув даврида ҳаракатчан фосфор ўзгариш динамикаси, мг/кг (2015-2018 йй.)

фазасида янада камайиш кузатилди. 40 т/га гўнг+N180P120K60 (кузда экиш) 1,2-ПД-0,05 % ли вариантда ҳам экиш олдида ҳаракатчан фосфор 21,75 мг/кг бўлган бўлса, униб чиқиш фазасида 30,57 мг/кг ни ташкил этди. Бунинг асосий сабаби қўлланилган маҳаллий ва минерал ўғит таркибидаги фосфордир. Шоналаш фазасида картошка ўсимлигининг фосфорга талаби ортганлиги сабабли тупроқдаги захирали камайиши кузатилди. Шу сабабли палак сўлиш фазасида P_2O_5 миқдори 5,16 мг/кг ни ташкил этди. Агар бу икки вариант назорат вариант билан таққосланса, ўғитланган пайкалларда ўғитланмаган пайкалга нисбатан ҳаракатчан фосфорнинг кўплиги аниқланди. Ўсимлик туп сони ва ҳосилдорликка боғлиқ ҳолда вегетация якунида тупроқда фосфор кам қолганлиги аниқланди. Маҳаллий ўғитнинг камайтириб минерал ўғит миқдорини оширилиши фосфорни 3-4 вариантга нисбатан 2-3 мг/кг кам бўлиши, назорат вариантга нисбатан 7,44-8,20 мг/кг юқори бўлганлигини аниқланди. Фақат минерал ўғит қўлланилган вариантда барча ўсув фазаларида ҳаракатчан фосфор камлиги ҳисобга олинди. Ҳаракатчан фосфор динамикаси 1-расмда кўрсатилган.

N200P160K100 (кузда экиш) вариантда фақат минерал ўғит қўлланилганлиги учун униб чиқиш фазасида фосфор 24,37 мг/кг бўлди. Бу даврда ўсимлик вегетатив массасини ҳосил бўлиши, ўзлаштириш фаоллигининг таъсири каттадир. Бунда 1,2-ПД-0,01 % га нисбатан 1,2-ПД-0,05 % вариантнинг фосфор захираси камлиги аниқланди. Чунки, криопротекторнинг 0,01 % га нисбатан 0,05 % эритмаси билан ишлов берилган картошка туганагининг совуққа чидамлигини кўпроқ оширади. Бунинг ҳисобига туганақдан соғлом ўсимта пайдо бўлади ва катта ер остки ва ер устки органларни ҳосил қилади. Шунинг учун тупроқ таркибидаги фосфор бу вариантларда кўпроқ ўзлаштирилган.

Демак, фосфорни ўзлаштириши криопротектор концентрациясига нисбатан ўзлаштириши 1,2-ПД-0,05 % да 2,59 баробар фосфорни яхши ўзлаштирилган Агар фосфор динамикасига қарасак, картошканинг палак сўлиш фазаси олдида

тупроқда қолган ҳаракатчан фосфор миқдори картошканинг вегетатив массаси ва ҳосилига тескари прапорционал равишда бўлиши аниқланди.

Хулоса қилиб айтганда, тажриба далаларида ўтказилган кузатиш ва агрохимёвий таҳлиллар шуни кўрсатадики, картошка ўсув даврида тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдори ўзгариб боради. Унинг ўзгариш динамикасига тупроқнинг фосфор билан таъминланганлиги, тупроққа тушаётган минерал ўғит миқдори ва унинг таркибидаги озика захираси ҳамда тушаётган органик ўғит, илдиз-анғиз қолдиқларининг миқдори ва унинг минералланишига боғлиқ бўлиб, даладаги картошканинг туп сони ҳамда унинг ўсиш даражасига боғлиқ ҳолда таъсир кўрсатади.

Фойданилган адабиётлар руйхати

1. Хашимов Ф.Х Состояние и пути повышения плодородия почв зарафшанской долины // Монография. Самарканд. 2018. с.10-4, 65-70.
2. Машрабов М.И., Ҳайитов М.А., Ҳошимов Ф.Ҳ.. Зарафшон водийси ўтлоқ тупроқлар фосфат режими ва пахта етиштиришда фосфор сақловчи ўғитларнинг самарадорлиги. Монография. Тошкент “Наврўз” нашриёти. 2017. 44-55 б.
3. Санаев С.Т., Амиров Ҳ. Картошкани туганак ва ўсимталардан етиштириш агротехникаси // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “Агро-ИЛМ” иловаси. – Тошкент, 2017. № 3(47). Б. 65-66.
4. Шафран С. А., Кирпичников Н. А., Ермаков А. А., Семенова А. И. Динамика содержания подвижного фосфора в почвах нечерноземной зоны и его регулирование. Ж: Агрохимия. № 4. М. 2021. С.-14-20.